

Titel: OptiTeam – Crew Resource Management (CRM) zur Förderung von Teamarbeit und Resilienz im Klinikalltag

Autoren: Anne Cebe¹, Clara Monaca², Salomo Koch³, Marcus Rall²

¹Studentin im MBA Sustainability Management, SRH Fernhochschule – The Mobile University

²InPASS – Institut für Patientensicherheit und Teamtraining GmbH

³Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg

Hintergrund:

Psychische Belastungen und krankheitsbedingte Fehlzeiten haben im Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Ursachen sind eine hohe Arbeitsdichte, Personalengpässe und unzureichende Kommunikationsstrukturen, die das Klinikpersonal stark beanspruchen. Diese Faktoren begünstigen erhöhten Stress, steigende Fluktuation sowie eine potenzielle Gefährdung der Patientensicherheit. Crew Resource Management (CRM) ist ein evidenzbasierter Ansatz, der ursprünglich in der Luftfahrt entwickelt wurde und auf die Förderung von Teamarbeit, Kommunikation und einer konstruktiven Fehlerkultur abzielt. Durch diese Prinzipien kann CRM dazu beitragen, arbeitsbedingte Belastungen zu reduzieren und die Resilienz im Team zu stärken.

Zielsetzung:

Ziel des Projekts OptiTeam ist die Reduktion psychischer Belastungen im Klinikalltag und die gezielte Stärkung der Resilienz von Mitarbeitenden. Durch CRM- Schulungen sollen Teamkommunikation und interprofessionelle Zusammenarbeit verbessert, die Arbeitszufriedenheit gesteigert und die Patientensicherheit nachhaltig gefördert werden. Langfristig wird die Etablierung einer offenen, sicheren und kooperativen Versorgungskultur angestrebt. Die Implementierung erfolgt im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Methode:

Seit März 2025 werden Mitarbeitende einer Klinik der Akut-, Notfall- und Spezialversorgung umfassend zu CRM geschult. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines interdisziplinären Schulungskonzepts und einer kontinuierlichen Mixed-Methods-Evaluation. Erhoben werden quantitative Daten zu wahrgenommenem Stressniveau, Fluktuation und Arbeitszufriedenheit sowie qualitative Einschätzungen aus moderierten Fokusgruppen und Feedbackrunden.

Ergebnisse:

Bereits in der frühen Phase der Implementierung zeigt sich ein spürbarer Nutzen der CRM-Schulungen: Die Teilnehmenden berichten von einer messbaren psychischen Entlastung, einem gestärkten Sicherheitsgefühl und einer verbesserten Kommunikationskultur im klinischen Alltag. Auch erfahrene Mitarbeitende gaben an, neue Strategien im Umgang mit Stress, Konflikten, Zeitdruck und Notfallsituationen erlernt zu haben. Besonders hervorgehoben wurden positive Veränderungen in der Teamdynamik – insbesondere durch aktives „Speak-up“-Verhalten und eine erleichterte Ansprache von Fehlern. Nahezu alle Befragten äußerten den Wunsch nach einer langfristigen, teamweiten Umsetzung der Schulungsinhalte. Der ausgeprägte Wunsch nach Verstetigung unterstreicht das Potenzial des Ansatzes für eine nachhaltige Integration und den Transfer in weitere Bereiche der klinischen Versorgung.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

CRM bietet einen praxisnahen und effektiven Ansatz zur gleichzeitigen Förderung von

Resilienz, Teamarbeit und Patientensicherheit im klinischen Alltag. Die Schulungen tragen zur Entwicklung eines offenen, unterstützenden Arbeitsumfelds bei, das psychischer Belastung vorbeugt und die Zusammenarbeit stärkt. Angesichts der hohen Akzeptanz und des erkennbaren Transferpotenzials sollte CRM langfristig als integraler Bestandteil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in Einrichtungen des Gesundheitswesens etabliert werden.